

МАШҲУР СПОРТЧИЛАРГА ХОС ЛАҚАБ ВА
ТАХАЛЛУСЛАРИНИНГ ЛЕКСИК-СЕМАТИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Пулатова Умида Бахрамжановна

ЎзДЖТУ француз тили назарий фанлар
кафедраси ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10442148>

Аннотация

Ушбу мақолада машҳур спортчиларнинг лақаб ва тахаллуслари ҳақида қизиқарли маълумотлар очиб берилган, уларнинг лексик-семантик хусусиятлари мисоллар асосида таҳлил қилинган.

Аннотация

В данной статье раскрываются интересные сведения о прозвищах и прозвищах известных спортсменов, на основе примеров анализируются их лексико-семантические особенности.

*Спорт бу кенг қўламли тушунча, сабаби, у нафақат соғлом турмуш тарзини тарғиб қилади балки мамлакатнинг имиджиди ҳам муҳим роль ўйнайди. Қолаверса, ушбу йўналишда юртнинг, миллатнинг шаънини халқаро ареналарда муносиб ҳимоя қилиниши учун ҳам спортчилар қадрланишади. Шунингдек, чемпионлар, маҳоратли спортчилар халқнинг том маънодаги “қаҳрамон”лари саналади. Уларнинг ғалабаларидан ақлдан озгудек қувонишса, мағлубиятларидан азият чекишади. Маълумки, кўзга кўринган спортчилар мухлислар орасида ўз исм-шарифидан ташқари бошқа номлар билан ҳам машҳур бўлади. Айниқса, жанговар спорт турларида бу жуда кўп учрайди. Албатта, бундай номлар уларнинг ҳаракатларидан, жанговар қобилиятидан ва услубларидан келиб чиқиб, пайдо бўлади. Ўзбек спортчилари ҳам бундан мустасно эмас. **Руфат Рисқиев** – боксчи, тўрт карра Собиқ Иттифоқ чемпиони, Жаҳон чемпиони бўлган Руфат ака “Тошкент йўлбарси” номи билан машҳур бўлган. **Артур Григорян** – боксчи, У профессионал фаолиятини Германияда олиб борган ва айнан у ерда “Қирол Артур” номи билан машҳур бўлган. **Руслан Чагаев** – боксчи, Ҳаваскор боксда Жаҳон чемпиони, Осиё чемпиони профессионал йўналишда WBA йўналишида жаҳон чемпиони бўлган юртдошимиз “Оқ Тайсон” номи билан машҳур бўлган. **Тимур Муҳаммеджонов** – **кикбоксингчи**- Хуллас, ўзбек кикбоксинги намояндаларидан бири. У чаққонлиги, абжирлигидан келиб чиқиб, “**Пантера**” деб ном олганди. Шавкат Ўрақов – кикбоксингчи, бу ёруғ оламни тарк этган, ажойиб спортчининг аслида бошқа номи бўлмаган эди. Лекин, россиялик машҳур*

Александр Шлеменко билан жанг ўтказганидан сўнг, рус жангчиси юртдошимизнинг салоҳиятига қойил қолиб, уни “Ураган” яъни “Довул” деб атагани. Нуриддин Нуриддинов – кикбоксинг, борасида жуда кўп турнирларда зафар кучган. Нуриддинни халқ орасида “Бобой” деб аташади. Мурод Хонтўраев – ММА жангчиси. (ММА - инглизча аралаш яккакурашлардан) спорт тури (кўпинча нотўғри “қоидаларсиз жанглар” деб аталади), Бу жангчимиз халқ орасида “Осиё айиғи” номи билан шуҳрат топган. *Сир эмаски, ҳаётнинг бошқа жабҳаларидаги каби футболчилар ҳам ўзаро мулоқот пайтида ихчам қисқартма-лақаблардан фойдаланишади. Шунингдек, қайсидир касбдоши хусусида фикр билдириш чоғида ҳам тахаллусларга мурожаат қиладилар. Масалан, Анхель Ди Мария Месси ҳақида гапирганида «Гном» ёки «Карлик» ибораларини қўллаганди. Луис Суарес эса қуруқ гап билан кифояланмай, Леога ўзининг гном тасвири туширилган пижамасини совға қилганди. Бу ажойиб хислатдан ҳеч ким бенасиб бўлмаган.*

Месси «Гном» лақабига лойиқ кўрилганда унинг бўйи 140 см. эди. Иньеста эса рангпар юзи учун «Каспер» тахаллусини олди. Торреснинг болаларга хос юз кўриниши «ал Ниньо» («Кичкинтой») лақабига лойиқ кўрилди. Оле-Гуннар Сульшерни рақиблари «Бола кўринишидаги қотил», Сантьяго Канисаресни эса «жаллод» деб аташарди.

Голландиялик Райцигер эса мухлислар ўртасида «Противогаз» номи билан машхур. Англиялик касбдошларимиз Дан Петреску сиймосида машхур актёр Дэвид Духовнини кўрадилар.

Шу тариқа «Агент Малдер» лақаби пайдо бўлди. Рекоба ва Давид Сильва - «хитой», Рибери - «чандиқ юз», Хави Эрнандес - «Хэмфри Богард».

Айтганча, Хавида яна «Профи» ҳамда «Муаллим» тахаллуслари ҳам бор. Мессини «Гном»дан ташқари «Атом Бурга» деб ҳам аташади. Бўйи паст болаларни «Пьохо», яъни «Бурга» деб аташ Аргентинада одат тусига кирган. Масалан, ҳужумчи Клаудио Лопесни ҳам Эдгар Давидс билан Христо Стоичков ўзларининг уришқоқ кўппакка хос табиатлари туфайли «Питбуль» лақабига сазовор бўлишган.

Гаттузо - «Каркидон», Савиола - «Қуёнча», Жек Чарльтон ва Нванкво Кану - «Жирафа», Кевин Киган - «Сичқон», дароз Ян Коллер - «Дино», Ортега - «Хўтик», Пато эса - «Ўрдак».

Рақибларини чақиб оладиган зарбалари Игитага «Чаён» тахаллусини ҳадея этган бўлса, қора свитерни хуш кўрган Лев Яшин «Қора ўргимчак», афсонавий Эйсебио эса «Пантера» лақаби билан ном қозонишган.

Баъзи тахаллуслар футболчи исм-шарифининг бош ҳарфлари ва рақамлари билан ифодаланади. Масалан, Тимошук - Т-44, Бистров - «34-тезюар». Златко Заховичга тегишли «ZZ-Тор» машҳур рок-гуруҳини эслатади.

Буюк Эленио Эррера исм-шарифининг бош ҳарфлари - «НН» билан аталади, марҳум Валерий Васильевич Лобановский эса ВВЛ билан. Александр Шовковскийни яқинлари «Сашо» деб аташарди.

Болалигида Роналду «йиғлоқи» лақаби билан машҳур эди. У доимо жамоадошлари билан тортишар, ҳатто тўпни узатмай қўйишгани учун йиғлаб, жанжаллашарди. «Телба» тахаллуси ҳам жуда кенг тарқалган: англиялик Пире, уругвайлик Абреу, колумбиялик Игита, аргентиналик Бьелса ва бошқа кўпгина футболчию мураббийлар шулар жумласидандир. «Спартак» афсонаси Игорь Неттони нафақат узун бўйни, балки дўстларига пишиллаб гапириши учун ҳам «Ғоз» деб аташган. Пол Гаскойн эса ширакайф турмуш тарзи туфайли «Алкаш» номи билан танилган.

Одатда, машғулот ёки ўйин жараёнида мураббийлар ўз шогирдларини исми ёки фамилиясини қисқартириб чақиривади. «Шава» (Аршавин), «Шева» (Шевченко), «Керж» (Кержаков) каби тахаллуслар шу тариқа пайдо бўлган.

Радим, Съеч, Бес, Пога, Кири, Тит, Алень... - бу атамалар қайси футболчиларга тегишли эканини дарров пайқаган бўлсангиз керак. Қисқартмага «гол» иборасини қўшиш лақабнинг жарангдорлигини оширади - Батигол, Габигол.

Француз тилидаги ҳақоратомуз лақаблардан ташқари, Марко Матерацци ўз фамилиясидан олинган «Матрица» тахаллусига ҳам эга. Айрим исм-шарифларини биров ўзгартириш ҳам қувноқ тахаллусларни бериши мумкин. Масалан, Набабкин - Кабабкин. Бу лақаб Лукас Подольскига манзур бўлиши аниқ - «Шаҳзода Польди» яқинда Кёльнда кабобхона очганди.

Испаниянинг жаҳон тождорига айланишида муносиб улуш қўшган Пике «Пикенбауэр» тахаллусига муносиб кўрилди. «Зизу» лақаби эса исм-шарифнинг қисқартмаси эмас. «Зиза» ёки «Зази» бўлганида бошқа гап эди. Зайниддиннинг дўстлари Яз ёки Зиз деб чақиривади.

Аниқланишича, унинг тўлиқ исми Зайниддин Язид экан. Эҳтимол, Зиз ибораси осонроқ талаффуз қилиш оқибатида «Зизу» кўринишини олгандир?

«Карпат Марадонаси» - Георги Хаджи, «Сахро Марадонаси» - ал Овейран, «Осиё Марадонаси» - Али Карими, «Турк Марадонаси» - Ҳоқон Шукур, («Босфор буқаси» лақаби ҳам унга тегишли), «Москва Марадонаси» - Артём Дзюба, Павел Недвед - «Чехиялик замбарак», Марко ван Бастен - «Утрехт оққуши», Деннис Бергкамп - «Учмас Голланд» (у самолётда учишдан қўрқарди).

Бундай лақабларга эришиш осон эмас. Чунки, улар кишининг қандайдир камчилигини тасдиқлаш учун эмас, аксинча, ижобий фазилятларини улуғлашга хизмат қилади.

Пеле, Контана, Далглиш, Киган - «қироллар», Кройфф - «Учар голланд», Марадона - «Микеланжело», Роналдо - «Феномен», Беккенбауэр - «Кайзер» (немис монархларининг олий унвони худди римликлардаги «Цезарь» унвони каби). Мостовойни Испанияда «Шоҳ» дея эъзозлашарди. Шунингдек, Шевченко ва Пьетро Верховод ҳам ўз вақтида Италияда шундай унвонга сазовор бўлишган. Футболнинг ўз императорлари (Тотти, Адриано) ва шаҳзодалари (Подольски, Франческоли, Редондо) мухлисларга яхши таниш.

Овчинниковнинг «Босс» тахаллуси эса ҳурмат-эҳтиром белгиси эмас, балки бошқа бир тахаллус - «Боцман»нинг қисқача кўринишидир.

Ҳа, футбол олами ўзининг майорлари, полковник ва ҳатто генераллари билан ҳам мақтана олади. Умуман, жарангдор унвонларга сазовор бўлиш ўзининг ноёб иқтидорини тасдиқлашнинг бир усули. Тўғри, сўнги пайтларда қироллар, шоҳ ва кайзерлар кўринмай қолишди.

Месси ва Роналдудек камёб ўйинчилар ҳанузгача «Гном» ва «Пеналду» лақабларига қаноат қилиб келишмоқда. Ваҳоланки, уларни «Росариолик даҳо» ёки «Мадейралик афсунгар» дейилса, муболаға бўлмасди.

«Аэроплан» Монтелла - голни нишонлаш услубига кўра, «Уйқудаги монстр» - Роман Павлюченко ўйин услубига кўра, «Каннибал Суарес» - фаолиятидаги тишлоғич табиатига кўра, «Спайс Бой Бекхэм» - рақифаси Виктория куйлаган гуруҳ шарафига.

Ота-ўғил Веронларга «ялмоғиз» ва «ялмоғизча» лақаби жуда мос тушган, «Шрек» ибораси Рунини англатади, «Трактор» эса афсонавий Хавьер Занеттига тааллуқли. Пуйоль билан Гаттузо «довюрак» тахаллуси билан танилган. Шунингдек, Карлесда «Пудель» лақаби ҳам йўқ эмас.

Жингалак юнгли беозор кучукча россиялик бир мураббийга ҳам тегишли. Бақакўз Озилни Германия терма жамоаси ва «Арсенал»дагилар «Немо» деб аташади. Хавьер Эрнандесга нисбатан «Чичарито» билан биргаликда

«нўхат»лақабини ҳам ишлатишади. Чунки унинг кўзлари нўхат рангида. Хуллас, қўзга кўринган спортчилар мухлислар орасида ўз исм-шарифидан ташқари бошқа номлар билан ҳам машхур бўлади. Айниқса, жанговар спорт турларида бу жуда кўп учрайди. Албатта, бундай номлар уларнинг ҳаракатларидан, жанговар қобилиятидан ва услубларидан келиб чиқиб, пайдо бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Камолова С.Ж. Француз антропонимларининг миллий-маданий қирралари . – Тошкент: Илмӣ ва услубӣ мақолалар то'плами , 2019. – 115 б.
2. Рашидова М. Ўзбек тилидаги лақабларнинг лексик-семантик ва услубий хусусиятлари. – Тошкент: Иқтисод-молия, 2008. – 120 б.
3. Камолова С.Ж. Француз антропонимларининг дискурсив - прагматик тавсифи: Автореф. дисс. ...–Самарқанд, 2020. – 28 с.
5. Интернет сайт; www.interfutbol.uz

